

PORTFEL INVESTITSIYALARINING INQIROZNING YUMSHATISH VOSITASI SIFATIDA

Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li-
TDSHU, tayanch doktoranti,

Annotatsiya: Mazkur maqola, bugungi kunda iqtisodiy inqirozdan chiqishda foydalanish mumkin bo'lgan IPO orqali moliyalashtirish tizimidan foydalanishning imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlanadi. Unga ko'ra IPOning yetakchi, kichik va o'rta biznes vakillarining qo'shimcha sarmoya keltirish maqsadida hosil bo'lgan kapitallardan iqtisodiyotni nisbatan harakatga keltirish vositasida sifatida o'rganadi. Shuningdek bu sohada yetakchilik qilayotgan Xitoy korxonalarining tajribalari batafsil o'rganilib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Pandemiya, inqiroz, IPO - birlamchi ommaviy taklif, moliyalashtirish, aksiyalar, obligatsiya, birja savdosi, emissiya.

Yaqin o'tmishdan hammamizga ma'lumki, 2008-yildagi jahon iqtisodiy inqiroz davridan keyin ishsizlik va ishchi qadrsizlanishi, ijtimoiy yashash tarzining tushib ketishi natijasida odamlarda ta'lim va sog'liqni saqlashga bo'lgan imkoniyat va samaradorlik tushib ketdi. Bugungi kunda ham Covid-19 pandemiyasi ham avvalgi inqirozlar singari iqtisodiy rivojlanishga ta'sir etmay qo'ymadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi bergan prognozlarga ko'ra jahon iqtisodiyoti 2020-yilda 3% ga qisqarishi ko'zda tutilmoqda ekan. Bu iqtisodiy pasayish rivojlangan davlatlarda 6.1% va rivojlanayotgan mamlakatlarda 1% ni tashkil etmoqda ekan. Shu jumladan AQShda 5.9% AQShda, eng katta pasayish esa Yevropa ittifoqi hissasiga to'g'ri kelmoqda ekan(7.5%). O'zbekistondagi iqtisodiy pasayish 1.8% deb prognozlashtirilmoqda. Eng asosiy inqirozni ishsizkni keskin oshib ketishi bo'ladi. Ishsizlik-iqtisodiy inqiroz keltirib chiqaradigan tabiiy jarayon hamdir. Lekin, birgina turizm sohasida 120 millionta ish xavf ostida ekanligi yaqin asrdagi eng katta yo'qotishni keltirib chiqaradi. [1] Iqtisodiy inqirozni bartaraf etishni har mamlakat o'z imkoniyatidan kelib chiqib turli sohalardan samarali foydalanishga harakat qiladi. Xususan infrastrukturani rivojlantirishga qaratilgan faoliyat ham qaysidir ma'noda jahon iqtisodiyotidagi "lockdown" holatidagi mamlakatlar uchun anchagina samarali yo'l deyish mumkin. [2]. Shuning qatorida pul oqimini ijonlantirish ham inqirozni bir oz bo'lsada yumshata oladigan yo'llardan

hisoblanadi. Xususan, “o’lik pullar”ni pul oqimiga kiritish ham uning oqimini harakatga keltira oladi, Shunday yo’llardan biri IPO va aksiyalar oldi-sotdisini adolatli va samarali yo’lga qo’yishdir.

Qimmatli qog’ozlar bozorida eng yetakchi o’rinda turgan daromad manbai – IPO – Initial Public Offering – so’zma so’z tarjima qilinganda birlamchi ommaviy taklif degan tarjimani keltirib chiqaradigan birlamchi aksiyalarni sotish jarayoniga aytiladi. Bunda kompaniyaning dastlabki aksiyalarining bozorga chiqarishlik bilan cheklanmagan miqdordagi institutsional omma va xususiy investorlar tomonidan sotib olinish jarayoni tushuniladi. Umuman esan bunday birlamchi ommaviy joylashtirishdan ko’zlangan umumiy maqsad, birjalarda korxonalarining, bizning jamiyatda asosan aksionerlik jamiyatida uchratishingiz mumkin holos, aksiyalarini sotish bilan jamiyat egalari o’z korxonalarini rivojlantirish, uni modernizatsiya qilish uchun qo’shimcha mablag’ yig’alish jarayoni tushuniladi.

Korxonaning uzoq muddatli rivojlanishini ta’minlash uchun yetarli miqdorda mablag’ kerak bo’ladi va bu yerda moliyalashtirish – turtki beruvchi stimulyator vazifasini bajaradi. Korxonalarni moliyalashtirish manbalari ichki (kapital, taqsimlanmagan foyda hisobiga) va tashqiga (zaym va moliya bozorida qarz olish va aksiyalarni chiqarish yo’li bilan jalb qilingan kapital) bo’linadi. IPO o’tkazish tabiiy ravishda moliyalashtirishning tashqi turiga to’g’ri keladi. Shunday qilib, emitent kompaniyalar uchun IPO ning asosiy afzalliklari mavjud va ular quyidagilardir:

- IPO davomida bir martalik katta kapitalni jalb qilish kompaniyani kengaytirish uchun kompaniyaning o’z mablag’lariga sotib ololmaydigan zarur bo’lgan aktivlarni sotib olish imkonini beradi;

- IPO kompaniyaga oshkoralik darajasini oshirish orqali lobbistik salohiyatini oshirish imkonini beradi, shuningdek, biznesni rivojlantirish va bozordagi o’rnini mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar ochadi;

- Nufuzli moliya institutlarining Aksiyadorlar qatoriga qo’shilish yo’li bilan arzonroq moliyalashtirish manbalariga ega bo’linadi; bunda sarmoyani jalb qilishning cheksiz muddati va keyingi majburiyatlarning yo’qligi yana bir o’z xos afzallikdir;

- IPO kapital tuzilmasini optimallashtirish bilan bir qatorda, risklarni diversifikatsiya qilish va kapital bozorlariga yanada samarali kirish imkonini beradi.

Joylashtirishdan olingan daromad kompaniyaning balansiga kelib, uning balans qiymatini oshiradi;

- Emitent kompaniyaning moliyaviy tajribasini va obro'sini oshiradi. Fond birjasida aksiyalari kotirovka qilinayotgan kompaniya yanada taniladi va uning biznesida raqobatbardoshlik ko'rsatkichi oshadi;

- Korporativ madaniyat yaxshilanadi va xodimlarning sadoqati oshadi. Emitent kompaniya ba'zir o'rinlarda bepul reklama bilan ta'minlanadi, va natijada kompaniyaning korporativ imidjiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

- Innovatsion kompaniyalar va iqtisodiyot uchun, biznes egasi foydali chiqish uchun bir vosita sifatida IPO dan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, umuman olganda IPO ni kompaniyalarning innovatsion strategik rivojlanishi vositasi deb qarash barobarida uni innovatsion faoliyatning manbai va stimulyatori vazifasini ham bajaradi. Yuqoridagi afzalliklarni amaldagi natijasi misolida 2020-yildagi eng yirik mablag'ni kapitalizatsiyalashtirgan kompanilar ro'yxatining birinchi o'rina Nyu York fond birjasi tomonidan 2020-yilgacha 16 trillion dollarlik mablag'ni, NASDAQ fond birjasi 10 trillion AQSh dollarlik mablag'larni kapitalizatsiyalagan.[3]

Jadval 1

2020 yildagi dunyoning eng yirik fond birjalari

O'rni	Birja nomi	Kapitalizatsiya, trillion AQSh dollar
1	Nyu York fond birjasi	16
2	NASDAQ	10
3	Tokyo fond birjasi	6.19
4	Shanxay fond birjasi	5.01
5	Euronext fond birjasi	4.65
6	London fond birjasi	4.59
7	Gongkong fond birjasi	3.9
8	Shenjen fond birjasi	3.51
9	Toronto fond birjasi	3.256
10	Bombey fond birjasi	2.19
11	Nation Stock exchange	2.1
12	Frankfurt fond birjasi	1.99

IPOning barcha afzalliklariga qaramasdan, cheklovlari va kamchiliklari ham mavjud. Jahon amaliyoti tahlili shuni ko'rsatadiki, IPO o'tkazish juda mas'uliyatli va xavfli harakat bo'lib, kompaniyaning o'zi qimmatli qog'ozlar bozorida vaziyatni batafsil tahlil qilgandan so'ngina amalga oshirilishligi kerak bo'ladi. Shu o'rinda IPO ning asosiy kamchiliklari sanab o'tilsa:

- Tekshiruvlar va nazorat soni ortadi. Kompaniya ommalashgandan so`ng, uning faoliyati haqida ma`lumot hukumat va jamoatchilikka ochiq bo`ladi. Davriy auditorlik tekshiruvlari, choraklik va yillik hisobotlar majburiy bo`ladi.
- Kompaniyaning faoliyati IPO chiqqandan so`ng shaffof bo`lishligi talab qilinadi. Masalan, moliyaviy va boshqa ma`lumotlarning erkin foydalanish imkoniyati mavjudligi, ba`zan kompaniya manfaatiga zid bo`lib qolishi mumkin bo`ladi.
- Kompaniyaga ko`plab aksiya egalari ta`sir ko`rsatishi mumkin bo`ladi.
- Kompaniyaning rahbariyati bo`yniga har chorakda yuqori daromad olish zarurlik cheki tusha boshlaydi. Agar kompaniya o`z oldiga qo`yilgan vazifalarni bajara olmasa, unda bu aksiya narxining pasayishiga olib kelishi mumkin bo`ladi.
- Kompaniyani IPO ni chiqarishi uchun, aksiyalarni sotish jarayonini tayyorlashga katta pul sarfi va ko`p vaqt ketadi.
- IPO o`tkazilgandan keyin "yopiq davr" deb ataladigan davrida aksiyalar egalari o`z qimmatli qog`ozlarini sota olishmaydi. Ko`pgina omillar ta`siri ostida aytish mumkinki, bu vaqt mobaynida Aksiyalar narxi tushishi ehtimoli katta bo`lgan holatlar mavjud.

Jadval 2

2010-2019 yillarda IPO bitimlari soni va hajmi dinamikasi

Fond birjasi hududlari	Texnologiya	Sog`liqni saqlash	Sanoat	Kom ashyo	Iste'mol mahsulotlari	Moliyaviy xizmatlar	Ko'chmas mulk	Chakana savdo	Energiya	Telekommunikatsiya
Amerika	▲ ■	▲ ■		▲ ■						
→AQSh	▲ ■	▲ ■				▲ ■				
OTO	▲ ■		▲ ■	▲ ■						
→Xitoy	▲ ■	▲	■	▲ ■						
→Yaponiya	▲ ■				▲ ■		■	▲	▲	
Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika	▲ ■	■	■	▲		▲				
→Yevropa	▲ ■	■	▲ ■	▲					▲	
→Buyuk Britaniya	▲ ■				■	■			▲	▲
Jahon	▲ ■	▲ ■	■	▲						
2019 yillik butun jahon IPO faollik darajasi	263	174	147	121	75	67	64	46	41	13
2019 4-chorak IPO faolligi	82	52	42	49	25	19	24	15	14	4

2-jadvaldan ko`rishimiz mumkin bo`lgan ma`lumot, yaqin 10 yillikda IPO ommalashgan soha tarmoqlari ko`rsatilgan bo`lib, unda uchburchak belgisi - 2019-yilning 4-choragida eng faol soha, to`rtburchak belgisi esa yil davomidagi faol soha sifati ko`rsatilgan.

Qo`shimcha mayoq sifati aytib o`tish mumkinki, dunyoda IPO o`tkazishdan juda ham samaralari foydalaniladi. Xususan, dunyo bo`yicha 2019-da 1115 ta listing ro`yxatdan o`tkazilgan, bu 2018-yilga nisbatan 19% kamroq. Bu kompaniyalar ja`mi 198 milliard AQSH dollari qiymatida sarmoya yig`ib ololgan. Bu esa oldingi yilga nisbatan 4% kam qiymatni bermoqda. [4] Qolaversa, bunday moliyalashtirishning innovatsionligi shunda bo`lmoqdaki O`zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanishiga IPO o`tkazish bilan o`sib kelayotgan kompaniyalarani mavqe`sini oshishiga va qo`shimcha ishonchli elektron bozorlarni qadrini oshishiga, aholini moliyaviy savodxonligini oshishiga xizmat qiladi degan umitda 2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasida kapitalni jalb qilish hamda korxonalar, moliya institutlari va aholining erkin resurslarini joylashtirishning muqobil manbai sifatida fond bozorini rivojlantirishga alohida e`tibor berilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 10 maydagi “Fond birjasida aksiyalarni ommaviy taklifini o`tkazishni tashkil etish to`g`risida”gi qarori ayni shu maqsadlarga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. [5]

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, IPO o`tkazish va aksiyalarning oldi sotdisini ahamiyatini oshirish, Xitoyning 2008-yildan keyingi IPO larini kam baholanishi (underpricing) koeffitsentining kam bo`lishi uni qiymati oshganini va unga bo`lgan talabgorlar sonini ortishi emitent faoliyatini qayta yurgizish o`laroq aksiyalar bozoridan oladigan daromadlar oshishi natijasida iqtisodiy o`shishga erishganini kuzatishimiz mumkin. Shuni inobatga olgan holatda moliyaviy bilimlarni oshirish barobarida birjalarni qamrovini kengaytirish va uni qonuniyligini ta`minlash rivojlanayotgan davlatlarda ham iqtisodiy o`shishga o`z ta`sirini ko`rsata oladi.

Adabiyotlar ro`yxati

1. <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19> - Xalqaro valyuta fondi rasmiy sayti.
2. Chronopoulos, D K, M Lukas and J O S Wilson (2020), “Real-time consumer spending responses to the COVID-19 crisis and government lockdown”, VoxEU.org, 6 May.

3. Top 12 Largest Stock Exchanges of the World in 2020. URL:
<https://www.phoneworld.com.pk/largest-stock-exchanges-in-the-world/>
4. How geopolitical uncertainty and trade tensions plagued 2019 IPO landscape.
URL: https://www.ey.com/en_gl/growth/how-geopolitical-uncertainty-and-trade-tensions-plagued-2019-ipo-landscape
5. O`zbekiston Respublikasining “Qimmatli qog`ozlar bozori to`g`risida” qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2008-yil 13-fevralda qabul qilingan. Senat tomonidan 2008-yil 27-iyunda ma`qullangan.
6. Ritter, J.R. (1998). ‘Initial Public Offerings’, Contemporary Finance Digest, vol. 2, no. 1, pp. 5-30.
7. Akerlof, G.A. (1970). ‘The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism’, The Quarterly Journal of Economics, vol. 84, no. 3, pp. 488-500
8. Asquith D., Jones J., Kieschnick R. Evidence on Price Stabilization and Underpricing in Early IPO Returns Journal of Finance. 1998. № 53. P . 1759 - 1773.